

METHOD NOTE

NUEVA TÉCNICA PARA MEDIR LOS RECURSOS DISPONIBLES DE UNA SOCIEDAD A PARTIR DE SU REGISTRO FUNERARIO

A New Technique to Measure the Available Resources of a Society from its Mortuary Record

Pascual Izquierdo-Egea

Laboratory of Advanced Theoretical Archaeology, Research Chair in Archaeological Science, Aragon, Spain
(✉ arqueologia@laiesken.net)

RESUMEN. *Se presenta una nueva técnica estadística más precisa que permite estimar con mayor fiabilidad el nivel de recursos disponibles de las sociedades antiguas a partir de su registro funerario. Se trata de un nuevo avance metodológico de la arqueología de los fenómenos sociales.*

PALABRAS CLAVE. *Técnica, medir, recursos disponibles, registro funerario, arqueología, fenómenos sociales.*

ABSTRACT. *A new, more accurate statistical technique is presented that allows for a more reliable estimation of the available resources level in ancient societies based on their mortuary record. This is a new methodological advance in the archaeology of social phenomena.*

KEYWORDS. *Technique, measurement, available resources, mortuary record, archaeology, social phenomena.*

INTRODUCCIÓN

Gracias a los logros de la arqueología como ciencia social nomotética, conocida como *arqueología de los fenómenos sociales* o *arqueonomía* (PIE 2017, 2023, 2024a, 2024b), surgió una nueva conceptualización que permitió desarrollar una técnica más precisa para estimar cuantitativamente el nivel de recursos disponibles de las sociedades antiguas a partir de su registro funerario. Tiempo atrás (*vide* PIE 2016) ya se propuso una fórmula para estimar los recursos disponibles a partir del registro funerario, la cual solo constituía una aproximación proporcional a esa magnitud y no representaba la solución definitiva para conocer la cuantía real de dicho parámetro. Se postulaba entonces una ecuación que representase tanto la proporción directa entre la conflictividad social (C) y el tamaño de la población (P) como la proporción inversa entre aquella (C) y el nivel de recursos disponibles (A): $C = P/A$, de donde se

obtiene que $A = P/C$. Esto se basaba en un estudio anterior (*vide* PIE 2015), inspirado por la discutida ley de Malthus, que propuso y aplicó dicha solución por primera vez a un caso concreto de la Mesoamérica prehispánica.

NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN

Ahora se propone una nueva técnica mucho más precisa que fue avanzada en la agenda de un estudio publicado recientemente (*vide* PIE 2024b: 22), la cual fue aplicada al numeroso corpus de registros funerarios analizados en ese importante estudio sobre la protohistoria ibérica de los siglos VI y V antes de nuestra era (PIE 2024b), de obligada consulta, que amplía de forma decisiva nuestro conocimiento científico sobre la Iberia de ese tiempo, superando lo logrado hasta entonces por muchos otros, y al cual remito para conocer la amplia base empírica que lo sostiene.

Received: December 3, 2025. Accepted: December 24, 2025. Published: December 31, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/403>. <https://purl.org/aia/5626>.

En teoría, cuando disminuyen los recursos (A) de una sociedad también lo hace su economía (R, riqueza relativa que expresa su estado). Es decir, ese evento impactaría negativamente sobre la actividad productiva y comercial. Por el contrario, el aumento de los recursos disponibles contribuiría a incrementar la vida económica. Por tanto, ambos parámetros (A, R) son directamente proporcionales.

En cambio, ocurre lo contrario cuando comparamos los recursos disponibles (A) y la conflictividad social interna (C), porque, a nivel puramente teórico, si se reducen los recursos disponibles crecería la conflictividad (C); y si aumenta A, disminuiría C. Es decir, los recursos disponibles y la conflictividad social son inversamente proporcionales.

Todo lo cual se puede expresar mediante una nueva ecuación simple: $A_2 = R/C$, cuya aplicación a todos los numerosos casos estudiados hasta la actualidad arroja resultados mucho más precisos y significativos que los estimados con anterioridad a la hora de cuantificar la proporción de los recursos disponibles en un momen-

to dado, medida a partir de la variabilidad temporal del valor contextual de los ajuares funerarios (*vide* PIE 2017, 2023).

Por otro lado, como $R/C = (R \cdot A)/P$, porque, como se vio antes, $C = P/A$, entonces $A_2 = (R \cdot A)/P$, de donde se deduce que, como $A/P = 1/C$, $A_2 = R/C$. Lo cual permite apreciar la relación directa entre el nuevo parámetro que mide el nivel de recursos disponibles (A_2) y el anterior (A).

CONCLUSIONES

Esta nueva técnica se está aplicando a numerosos registros funerarios de sociedades antiguas, obteniendo resultados sumamente significativos que le otorgan una elevada fiabilidad y se darán a conocer en próximas publicaciones.

El propósito de esta breve contribución no ha sido otro que el de presentarla a nivel teórico, dada su trascendencia metodológica, mostrando más adelante su aplicación empírica a los cuantiosos casos analizados.

REFERENCIAS

- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2015. Una técnica estadística para medir la conflictividad social a través del registro arqueológico. *Arqueología Iberoamericana* 25: 5-18.
- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2016. Calculando el nivel de recursos disponibles a partir del registro funerario mesoamericano. *Arqueología Iberoamericana* 29: 62-67.
- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2017. *Fundamentos de la arqueología de los fenómenos sociales I*. Advances in Archaeology 3. Graus, Spain. ISSN 2254-187X. <<https://purl.org/aa/03>>.
- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2023. *Fundamentos de la arqueología de los fenómenos sociales II*. Advances in Archaeology 7. Pina de Ebro, Spain. ISSN 2254-187X. <<https://purl.org/aa/07>>.
- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2024a. Sobre la paradoja de la segunda ley de la termodinámica en la arqueología de los fenómenos sociales. *Arqueología Iberoamericana* 53: 112-119.
- IZQUIERDO-EGEA, P. [PIE]. 2024b. Nueva luz sobre la Iberia de los siglos VI y V antes de nuestra era a partir de las fuentes antiguas y el registro funerario. *Arqueología Iberoamericana* 54: 10-25.